

YANGI O‘ZBEKISTON SHAROITIDA O‘LKADA ME’MORCHILIKNING RIVOJLANISHI

Fan va texnologiyalar universiteti
dotsenti v.b. M.Xujamov,
magistr S.Alibekov

Annotatsiya: Maqolada Yangi O‘zbekiston sharoitida o‘lkamizda me‘morchilik sohasida amalga oshirilayotgan o‘zgarishlar, bunyodkorlik ishlari haqida ma‘lumotlar keltirilgan bo‘lib, sohaga doir qaror va farmoyishlar, ularning ahamiyati yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Me‘morchilik, qurilish, arxitektura, an‘anaviylik, zamonaviylik, bunyodkorlik ishlari, ta‘mirlash, me‘morchilik majmuasi, ko‘rkam, osmono‘par, kelajak, koshona.

Аннотация: В статье представлена информация о преобразованиях в области архитектуры и строительстве в условиях Новой Узбекистана, а также о проводимых масштабных строительных работах. Освещены принятые постановления и указы, их значение и влияние на развитие данной сферы.

Ключевые слова: Архитектура, строительство, традиционность, современность, строительные работы, реставрация, архитектурный комплекс, величественный, высотный, будущее, дворец.

Annotation: The article provides information about the transformations in the field of architecture and construction in the context of New Uzbekistan, as well as the large-scale construction projects being implemented. It highlights the relevant decrees and resolutions and their significance for the development of the sector.

Keywords: Architecture, construction, traditionalism, modernity, construction projects, renovation, architectural complex, magnificent, skyscraping, future, palace.

Kirish. O‘zbekiston mustaqillik yillarida o‘zlikni anglashga, ulug‘ qadriyatlarimizni tiklash, buyuk kelajakni maqsad qilib, erkin ijod qilish hamda faoliyat yuritish uchun keng imkoniyatlar yuzaga keldi. Zero tarixan qisqa muddat - o‘tgan 34 yildan ortiqroq vaqt mobaynida mamlakatimizda hayotning barcha sohalarida erishilgan muvaffaqiyatlar ko‘lamining juda yirik va rang-barangligi ekanligini ta‘kidlash o‘rinlidir. Ana shunday samara - natijalar sirasiga kiruvchi salmoqli ishlar me‘morchilikka ham tegishli.

Tarixdan ma‘lumki, me‘morchilik, me‘moriy qurilish ishlari kishilar jamoasi, davlatlar hayot-faoliyatining tarkibiy qismi sifatida doimo jamiyatda ustuvor ahamiyat kasb etgan sohalardan biri bo‘lib kelgan. Ayniqsa, uning davlatning salobati, kuch-quvvatini namoyon etishda muhim o‘rin tutishni o‘z davrida Sohibqiron Amir Temur ham ta‘kidlab: “Agar bizning kuch-qudratimizni bilmoqchi bo‘lsangiz, qurgan binolarimizga boqing”, - deya Shahrisabzdagi Oqsaroy me‘moriy inshooti peshtoqida o‘z bitiklarini qoldirgan edi.

Mustaqilik sharofati bilan yurtimizda me‘morchilik-qurilish ishlari sifat va mazmunan boyidi hamda ko‘lam jihatdan keng avj olib ketdi. Shu yillarda ma‘naviyatimizning asosini tashkil etuvchi ulug‘ qadriyatlar va ularning tiklanishi bilan bog‘liq ishlar: tarixiy obidalar – masjid-madrasalarning qaytadan ta‘mir etilishi, ulug‘ alloma va fozillar, qahramonlarga atab haykallar, ziyoratgoh majmualar, maydonlarning barpo etilganligini alohida ta‘kidlash maqsadga muvofiqdir.

Me‘morchilik sohasidagi ishlar muzeylar, teatr va boshqa madaniy-ma‘rifiy muassasalar, davlat idoralari, banklar, yo‘llar va ko‘priklar, ko‘p qavatli-osmono‘par turar joy binolari kabi

inshootlarning qurilishida ham ko'zga tashlanib bormoqda.

“O'zbek tom ma'noda bunyodkordir” - deya ataluvchi naql bejiz emas, albatta. Istiqlool esa xalqimizga o'zligini to'la namoyon etish uchun keng imkoniyatlarni berdi. Hozirgi vaqtda mamlakatimizning qaysi bir go'shasiga bormaylik, u yerda, albatta, yirik yoki kichik binolarni barpo etilayotgani, ta'mirlash harakatlari kechayotganligiga amin bo'lamiz.

Mustaqillikning ilk yillaridan boshlab shaharsozlikda xalq me'morligi an'analaridan o'rnak olib, ularni zamonaviy yutuqlar bilan boyitishga, ko'rkam va chiroyli, shinam, qulayliklarga ega bo'lgan, jahon andozalaridan qolishmaydigan inshootlarni borpo etishga alohida e'tibor qaratila boshlandi. Aksariyat barpo etilayotgan yirik inshootlarning ko'rinishi va bezaklarida esa an'anaviylik va zamonaviylikning uyg'unlashib ketganligini sezish qiyin emas.

O'lkamizda kechayotgan me'morchilik ishlarining jadallashuvi va yangicha qiyofa va mazmun bilan boyishida bu borada qabul qilinotgan tegishli qarorlar hamda farmoyishlar asos bo'lib xizmat qilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 2 apreldagi “Qurilish sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish choratadbirlari to'g'risida” gi PF-5392-sonli Farmonida “Arxitektura va qurilish sohasini boshqarishning samarali mexanizmlarini joriy etish hududlarning zamonaviy qiyofasini shakllantirish, hayot va tadbirkorlik uchun qulay shart-sharoitlarni yaratishga qaratilgan shaharsozlik faoliyatini sifat jihatidan yangi darajaga ko'tarishning asosiy sharti hisoblanadi.

Shu bilan birga, tahlillar shuni ko'rsatadiki, qurilish sohasida davlat boshqaruvini tashkil etishda zamonaviy shaharsozlik uslublari, tartiblari va qoidalarini keng joriy qilishga, raqobatni rivojlantirishga, yangi sub'ektlarning innovatsion g'oyalar, ishlanmalar va texnologiyalar bilan bozorga kirib kelishiga to'sqinlik qilayotgan bir qator tizimli muammolarni yechilishiga yo'l ochildi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 23 maydagi “Qurilish materiallari sanoatini jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida” gi PQ-4335-sonli Qarorida “Respublikamizda raqobatbardosh mahsulotlarni ishlab chiqarish va eksport qilish bo'yicha barqaror o'sish suratlarini ta'minlash, shuningdek, korxonalarni modernizatsiya qilish, texnik va texnologik yangilashga qaratilgan qurilish materiallari sanoatidagi tarkibiy o'zgartirishlarni yanada chuqurlashtirish yuzasidan bu borada tizimli ishlar yo'lga qo'yildi.

Masalan, bu borada amalga oshirilgan ishlarga misol keltiradigan bo'lsak, Amir Temur haykali o'rnatilgan maydon va Temuriylar tarixi Davlat muzeyi binosi, Mustaqillik maydonini ta'mirlanishi natijasida barpo etilgan “Xotira va qadrlash” majmui, “Shahidlar xotirasi” majmui va qatag'on qurbonlariga bag'ishlangan qo'sh muzey binolari, O'zbekiston Milliy akademik teatrining yangidan tiklangan binosi, O'zbekiston Davlat konservatoriyasining yangi binosi, qator jamoat binolari, akademik litsey va kollejlarning inshootlari, “Yunusobod” tennis korti va suzish sport saroylari, metroning yangi yer osti va ustidagi bekatlari, aylanma yo'llar, ko'priklar, ayniqsa, shahrimizning ko'rkiga ko'rk qo'shayotgan O'zbekiston xalqaro anjumanlar saroyi, 2019 yil barpo etilgan muhtasham “Xumo” sport arena saroy-koshonalarining barpo etilgani, O'zbekiston milliy kutubxonasi - axborot-resurs markazi kabi muhandislik inshootlari, ayniqsa, yangi barpo etilgan zamonaviy osmono'par binolar va bozorlar, savdo-sotiq tarmoqlari binolari (bularning barchasi Toshkent shahrida); Samarqand shahri va uning yaqinida barpo qilingan Imom al-Buxoriy me'morial majmui va Imom al-Moturudiy maqbarasi majmui, Farg'ona viloyatida buyuk ajdodlarimiz - allomalar al-Farg'oniy va Burhoniddin Marg'inoniylarning yubiley sanalari munosabati bilan barpo qilingan me'moriy obidalar va haykallar, Buxoroda tariqat ilmining yetakchilaridan biri Bahouddin Naqshband ziyoratgohi, Xorazmda Jaloliddin Manguberdi yodgorlik majmui, Termizda at-Termiziy

ziyoratgohi va Alpomish majmui, Navoiy shahrida Alisher Navoiy haykali va yangi bog‘ majmui; tarixiy shaharlar – Buxoro, Samarqand, Xiva, Toshkent, Shahrisabz, Termiz, Qarshining yubiley sanalari munosabati bilan amalga oshirilgan yana boshqa ko‘plab yirik obodchilik va shaharsozlik ishlari, o‘lkan ma‘muriy va jamoat binolari, shuningdek, yangidan qad ko‘targan.

Endilikda yurtimizdagi dunyoga mashhur sport majmualari - bularning barchasi shaharlarimiz - o‘lkamiz ko‘rkiga ko‘rk qo‘shayotgan, davlatimiz salobati va salohiyati, obro‘-e‘tiborini oshuviga xizmat qilayotgan zamonaviy va an‘anaviy uslubdagi me‘morchilik namunalari hisoblanadi.

Shu singari me‘morchilik inshootlari nafaqat xalqimiz me‘moriy salohiyati va tafakkuri namunasi, ayni vaqtda barchaga, ayniqsa, yoshlarimiz uchun iftixor manbai, qulay hayot kechirishimizga xizmat qilayotgan inshootlar ekanligi baayni haqiqatdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Amir Temur jahon tarixida, Toshkent, “Sharq”, 2001 yil
2. O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 1-qism, T., "O‘zbekiston ME", 2000 y.
3. Ahmedov M.Q. O‘rta Osiyo me‘morchiligi tarixi, T., “O‘zbekiston”, 1995 y.
4. Abdullo A. Amir Temur va islom. “Amir Temur va uning jahon tarixida tutgan o‘rni” mavzusidagi xalqaro konferensiya tezislari, T., “O‘zbekiston”, 1996 y.
5. Juzjoniy A.Sh. Amir Temur davlatida qonun ustuvorligi. Amir Temur saboqlari, №3, T., "Sharq", 2001 y.
6. Norov N.N. Bino va inshootlar arxitekturasi. T., TAQI, 2020 y.
7. Qodirova T. “O‘zbekiston istiqlol yillari me‘morchiligi”, Toshkent, TAQI, 2010 y.